

[Home](#) [Pages](#) [Admin](#) [Help](#)

Letteratura e dissenso

Dal

Rinascimento alla Controriforma

A cura di Antonello Fabio Caterino

La storia della letteratura italiana moderna – tendenzialmente fino alla grande polemica romantica – viaggia sui binari del canone classicista. Il principio d'imitazione formale – come è noto – è alla base del concetto di rinascimento, i cui protagonisti non solo bramano di apprendere il più direttamente possibile la lezione della classicità, ma imparano effettivamente dai classici ad essere classici a loro volta. Questa dinamica, comunemente nota come 'classicismo', permea ogni forma espressiva dell'Europa della prima modernità, e getta le basi di un canone (e come *lusus*, e come *gravitas*) e che a sua volta sostiene una ben precisa idea di bellezza. Sia che il letterato moderno imitasse i classici grecoromani, il Petrarca, o più spiritualmente attingesse a piene mani dalle

Ereticopedia.org © 2013
Edizioni CLORI | Firenze
ISSN 2282-1589

[INDEX](#) | [Credits](#) | [Legal](#)
[New page](#) | [Edit](#) | [Print](#)

adescatori artisti attori_politici
dibattiti **eretici** esorcisti
eventi filosofi finti_santi giuristi
intersezioni **intransigenti**
istituzioni letterati massoni
medici mercanti pratiche
predicatori riformatori rinnegati
scienziati stampatori storici
streghe strumenti temi teologi
testi visionari

Ereticopedia
2.1K likes

Liked

Follow @Ereticopedia

Il "cannocchiale" dello storico: miti e ideologie (Aracne editrice)

Programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini"

Governo italiano | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali – Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

TRIANGLE UMR 5206 (CNRS / ENS Lyon)

Projet SYMOGIH.ORG | Pôle histoire numérique – LARHRA UMR 5190 (CNRS / ISH Lyon)

Scritture e dai Padri, il costante dialogo col modello rendeva la sua opera *ipso facto* classicista. Erano classicisti gli stessi “anticlassicisti”, che, nel tentativo di schivare *auctoritates* avvertite come asfissianti, ne sceglievano inevitabilmente altre come ispiratrici dei loro lavori. La novità, del resto, altro non era che l’oraziana *callida iunctura*. In questa sede si vorrebbe dunque andare oltre le false dicotomie che flagellano ancora oggi l’idea di letteratura italiana.

La dissidenza letteraria moderna va dunque intesa non come un’uscita dal canone, ma piuttosto come un decentramento rispetto all’insieme di definizione canonico. Applicando un modello matematico-analitico, per studiare una funzione è necessario determinarne il dominio, ossia il campo in cui ha senso studiare la funziona stessa. Il dominio della letteratura italiana moderna è certamente il classicismo. La dissidenza è, in fondo, parte di esso: è un *quid* che sembra essere estraneo, ma che in fondo ricade sempre entro i confini del classicismo. Il letterato “dissidente” in età moderna forse si opporrà alla pedanteria, e opponendosi rischierà di ricadere in una pedanteria uguale e contraria, ma di certo continuerà a seguire la lezione di quelle che andrà a considerare come autorità (anche se non si tratterà di una scelta “di moda”). In questo senso, dunque, non si può uscire dal classicismo; si può però studiare cosa accade ai margini dello stesso, al fine di comprendere meglio la sua elasticità strutturale.

Quando quest’elasticità verrà meno, non solo il sistema classicista, ma l’intera civiltà costruita intorno ad esso – l’antico regime – subirà un fatale collasso.

Anche per la categoria della dissidenza è d’uopo che l’italianistica instauri dialoghi costruttivi con le varie discipline storiche. Spesso – e ciò è maggiormente visibile in sede polemica – dietro scelte retoriche e poetiche in genere si celano ragioni personali, politiche o addirittura ideologiche. È dunque fondamentale provare a recuperare una corretta prospettiva diacronica dell’età moderna da ogni punto di vista, prima di concentrarsi sulla sola espressione letteraria. Nulla storicamente è considerabile un compartimento stagno, del resto.

La sezione è in stretto contatto collaborativo col gruppo di studi **Eterodossia e dissenso nella letteratura italiana**.

I giudici della fede:...

EUR 8,53

[Acquista ora](#)

LISTA DELLE VOCI DELLA SEZIONE

Abati Cornari
Accetto, Torquato
Balbi, Girolamo
Bembo, Pietro
Brocardo, Antonio
Cantari condannati
Cappello, Annibale
Caravia, Alessandro
Doni, Anton Francesco
Furbesco
Ginevra degli Almieri, la "sepolta viva"
Lazzarelli, Ludovico
Leto, Pomponio
Malatesta, Sigismondo Pandolfo
Pico della Mirandola, Gianfrancesco
Pico della Mirandola, Giovanni
Tasso, Bernardo
Tassoni, Alessandro

Page created by **Antonello Fabio Caterino** | Ereticopedia.org © 2017

*et tamen e summo, quasi fulmen,
deicit ictos
invidia inter dum contemptim in
Tartara taetra
**invidia quoniam ceu fulmine
summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis
edita cumque***
[Lucretius, *De rerum natura*, lib. V]

[intersezioni](#)